

GLYUTTONIK SOHAGA OID NAZARIYALAR TAXLILI

Eliboyeva Zarnigor Normo‘minovna

SamDChTI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8428799>

Annotatsiya. Maqolada glyuttoniya leksikasi masalasiga bag‘ishlangan tadqiqotlar haqida ma‘lumot beriladi va munosabat bildiriladi. Glyuttoniya leksikasining o‘ziga xos strukturasi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: glyuttoniya, leksik birlik, stilistika, madaniyat, mentalitet, tahlil, talqin.

THEORIES ON THE GLUTTONIC DOMAIN ARE TAXABLE

Abstract. The article will provide information and react to research on the issue of the lexicon of gluttonium. The specific structure of the gluttonian lexicon is analyzed.

Keywords: gluttony, lexical unit, Stylistics, culture, mentality, analysis, interpretation.

АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ГЛЮТОНИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Аннотация. В статье дается информация и дается реакция на исследования, посвященные проблеме словарного запаса глютонии. Анализируется специфическая структура лексики глютония.

Ключевые слова: глютония, лексическая единица, стилитика, культура, менталитет, анализ, толкование.

Dunyoda globallashuv jarayoni turli xalqlarning milliy va etnik o‘ziga xosligi asoslarini tadqiq qilishning kuchayishi sharoitlarida amalga oshmoqda. Universallashuv jarayoni bilan bir vaqtda madaniyatlar tabaqalashuvi tendensiyasi ham rivojlanmoqda.

Oziq-ovqat har kungi hayotning ajralmas qismidir. Shu sababli ham dunyoning barcha tillarida “glyuttoniya va gastronomiya” mavzusiga oid leksik birliklarni eng keng tarqalgan va eng qadimgi leksika sifatida ko‘rish mumkin. Ushbu leksik birliklar tilga har bir darajada (leksikologiya, grammatika, stilistika va boshqalar) ta’sir qiluvchi maxsus mikraolamni yaratadi.

Har bir til millat va uning madaniyatining o‘ziga xos xususiyatlarini, xalq milliy karakterining o‘ziga xosligini va boshqa xususiyatlarini aks ettiradi. Shuning uchun, misol tariqasida, fransuzlar madaniyatini to‘g‘ri talqin qilish uchun fransuzlarning milliy oshxonasining ramzi, uning mental tili, oshxona terminologiyasiga e’tibor qaratish lozim bo‘ladi. Ingliz va o‘zbek tillarida glyuttonik terminologiyasining milliy-madaniy xususiyatlarini o‘rganish ushbu xalqlarning madaniyati, mentaliteti, turmush tarzi, etnografiyasi kabilarni keng tadqiq qilishga va bu boradagi bilimlarni kengaytirishga imkon yaratadi. Shu o‘rinda chog‘ishtirilayotgan tillarda gastronomiya sohasi terminologiyasining lingvomadaniy aspektida o‘rganishning ilmiy-amaliy ahamiyatini tadqiq qilish barobarida jahon tilshunosligidan glyuttoniya sohasiga oid terminlarning turli aspektlarda o‘rganilishi yuzasidan fikr-mulohazalarni bildirib o‘tish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O‘zbekiston glyuttoniya leksikasi masalasiga bag‘ishlangan tadqiqotlar tilshunoslik nuqtai nazardan amalga oshirilgan. Jumladan, K.Shaniyazov, M.Qurbonova, K.Mahmudovlar izlanishlar olib borganlar. M.T.Xudayarovaning “O‘zbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tahlili (Qoraqolpog‘iston hududi materiallari asosida)” deb nomlangan tadqiqot ishida Qoraqolpog‘iston o‘zbek shevalaridagi yuzdan ortiq taom nomlari ilk marotaba tahlil qilingan, qadimiy taom nomlari xronologik tartibda o‘rganilgan, ayrim xalq marosimlarining taom nomi bilan atalishiga izoh

berilgan, taom nomlarining qisqacha izohli lugʻati tuzib chiqilgan, taom nomlarining hududiy tarqalishi belgilangan va kartada shartli belgilar yordamida koʻrsatilgan, shuningdek, sohaga oid tadqiqotlarga tanqidiy yondashib, taom nomlarining etimologiyasiga oid yangi qarashlar belgilangan.

Glyuttoniya sohasiga bagʻishlangan yana bir tadqiqot G.Odilovanning “Xususiy diskurslar lingvomadaniy talqinining nazariyasi va amaliyoti (glyuttonik diskurs misolida)” nomli tadqiqot ishi boʻlib, olimda unda glyuttonik diskurs istilohi, uning menyu, retsept, taomnoma kabi janrlarining lingvistik xususiyatlarini aniqlagan, olamning milliy lisoniy manzarasini anglashda glyuttonik diskurs tahlilining ahamiyatini ochib bergan, ilk bor glyuttonik diskursning tarix, lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv lingvistika va boshqa sohalar bilan bogʻliqligini asoslagan, oʻzbek va ingliz adabiyotida glyuttonik diskursni tahlilga tortgan hamda oʻzbek adabiyotidagi non, suv, bugʻdoy, dasturxon, oʻchoq kabi glyuttonik stereotiplarning genezisini isbotlagan, badiiy asarlardagi glyuttonik diskursni tarjimada qayta yaratish muammolarining nazariy va amaliy jihatlarini asoslab bergan, «menyu» – taomnoma hamda «retsept» ilk bor oʻzbek tilidagi glyuttonik diskursning mustaqil janri sifatida oʻrganib, kulinariyaga oid terminologik lugʻat yaratish tamoyillarini ishlab chiqqan, Oʻzbekiston va AQSH, Britaniya restoranlari taomnomalarining lingvokulturologik tipologik va pragmatik xususiyatlarini asoslab bergan hamda Oʻzbekistondagi xorijlik sayyohlarga xizmat koʻrsatuvchi restoran va oshxonalar uchun taomnoma va taomnoma tarjimasining lingvistik va stilistik baholash mezonlarini yoritib bergan.

Jahon tilshunosligida F.Gardafe, Xu Venying, Kara Killing va Skott, Brad Kessler, Leyns, Vendi va Romona Perez va boshqalar «food» («ovqat») konseptining badiiy matnlarda qoʻllanishini tadqiq qilganlar.

Pamela Feber oʻzining “Food terminology as a system of cultural communication: Expressing sensory experience in several languages” tadqiqotida non va guruch kabi oziq-ovqat kategoriyalarida madaniyatga xos boʻlgan terminlardan foydalanishni oʻrganish uchun freymga asoslangan terminologiya nazariyasini korpus tahliliga bogʻlagan. Uning xulosasiga koʻra, non va guruch, garchi umumistemol soʻzlari boʻlsa ham, ular terminlar sifatida qaraladi, chunki ular oʻzlarining toifalarida boshqa oʻziga xos oziq-ovqat terminlarning giponimlari hisoblanadi (Pamela). Tadqiqotchi umumiy til korpusidagi non va guruch terminlarini tahlil qilishda Sandra Sisneros, Najat El Hachmi, Chimamanda Adichiye va boshqalarning romanlarida foydalangan.

Tilshunoslikda rus olimlaridan A.V.Olyanich, M.V.Undritsova, L.R.Yermakova, I.A.Derjavetskaya, N.P.Golovnikskaya kabilar glyuttonik diskursning leksik-semantik, pragmatik va lingvokulturologik muammolari rus va ingliz tillari misolida qiyosiy tadqiq qilgan.

D.Yu.Gulinovning “Национальная специфика французской лингвокультурной сферы “гастрономия” deb nomlangan tadqiqotida qiyosiy lingvistikani metodologik vosita sifatida lingvomadaniyatshunoslikning milliy oʻziga xos sohalarini aniqlash uchun mezonlarini ishlab chiqqan, shuningdek soʻrovnoma oʻtkazish orqali fransuz milliy oʻziga xos komponentlarning muhimlik darajasini va ularning ustuvorligini belgilab bergan hamda madaniyat bilan bogʻliq nomlarni aniqlash, madaniy belgilar bilan atalgan gatsronomiyaga oid nomlarni rus tiliga tarjima qilishda qoʻllanadigan tarjima transformatsiyalarining turlarini aniqlash masalalarini oʻrganib chiqqan. D.Gulinovning fikricha, fransuz gastronomiya terminologiyasining lingvokulturologik xususiyati mintaqaviy oshxona sohasidagi anʼanalarga, Fransiyada restoran bajaradigan funksiyalar(nafaqat ovqatlanish joyi, balki fransuzlar uchun eng keng mavzu asosida muloqot

qilish uchun joy)ga, istemol qilinadigan sharoblar, souslar va shuningdek, oziq-ovqat iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan gastronomik asbob-uskunalarining boy ko'rinishlarida aks etadi (1).

L.Ermakova o'z tadqiqotida insonning pragmatik faoliyatini xar xil turlarini aks ettiruvchi pragmatonimlar guruhini tipologik xususiyatlarini taniflagan va ular quyidagilar: nominal pragmatonimlar, haqiqiy antroponimlar: ism, familiya, otasining ismi, murojat formalari, taxalluslar, qaxramonlarning ismlari va asar nomlari, pragmatonim-arxaizmlar, gender belgili nomlar, ottonimlar, eyfemizmlar, universal pragmatonim belgilar, milliy-madaniy belgili pragmatonimlar. Milliy-madaniy prgmatonimlarni o'z navbatida pragmatonim-konseptlar, til klishelari, muqobilsiz leksika, maxsus orfagrafiyaga asoslangan pragmatonimlar, moslashtirilgan varvarizmlar, moslashtirilmagan varvarizmlar, pragmatonim ottenkalar, pragmatonim zoonimlar va xokozalarga tasniflaydi (2).

S.Edilov o'zining "Функционально-семантическая характеристика названий пищи в чеченском языке" deb nomlangan tadqiqot ishida chechen tilidagi taomlarning nomlari birinchi marta leksik, frazeologik va paremiologik sathlarda tavsiflagan, ularning semantik xususiyatlarni har tomonlama tahlil qilgan, turg'un birikmalar, maqol va matallar semantik xususiyatlarini kompleks tahlili va ularning lingvomadaniy xususiyatlari aniqlagan, ushbu toifadagi so'zlarning shakllanish manbalari, kelib chiqishi va o'zlashma qatlamlarini o'rgangan, oshxona mahsulotlari nominatsiyasining asosiy usullari va so' yasash modellarini aniqlagan. S.Edilovning fikricha, Chechenlarning marosimlari bilan bog'liq bo'lgan oziq-ovqat nomlarini tahlil qilish jarayonida oziq-ovqat nomlarning aksariyati non va non mahsulotlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Ular an'anaviy madaniyatda muhim o'rinni egallashgan va hozirgacha ushbu jarayon davom etmoqda. Ko'plab oilaviy bayram marosimlarida ular hal qiluvchi o'rinni egallashadi.

Demak, glyuttoniya sohasi terminologiyasining lingvomadaniy aspektida o'rganishning ilmiy ahamiyati O'zbekiston, Rossiya va jahon tilshunosligidan olib borilgan turli xil tadqiqotlarning ilmiy-nazariy qiymati belgilansa, uning amaliy ahamiyati maxsus soha terminologiyasida oziq-ovqat va madaniyatning o'zaro bog'liqligi, oziq-ovqat mahsulotlari, ovqatlarning nomlarida turli madaniy belgilarning ifodalanishi bilan belgilanadi.

REFERENCES

1. Гулинов Д.Ю. Национальная специфика французской лингвокультурной сферы "гастрономия (переводческий аспект). Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2004. –С.3 (24)
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б.200.
3. Эрмакова Л.Р. Глюттониические прагматонимы и национальный характер (на материале русской и английкой лингвокультур). –Белгород: 2011. –С.10-11.